

ПОСТРОЕНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ КАДРОВ НА УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964832>

Есемуратова Раушан Рустом кызы

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

Rresemuratova98@gmail.com

Аннотация.

В данной статье рассматривается использование реляционной модели баз данных для процесса аттестации научных кадров на ученое звание. Обосновывается необходимость использования реляционных баз данных для оптимизации аттестационного процесса, повышения точности и надежности хранения информации. В статье приводятся основные принципы проектирования реляционных моделей, а также рассматриваются возможности их адаптации для специфики аттестации научных кадров. Разработанный подход к созданию реляционной модели баз данных может служить основой для усовершенствования систем аттестации.

Ключевые слова.

реляционная модель, базы данных, аттестация научных кадров, ученое звание, оптимизация процесса, проектирование, надежность, точность, адаптация, система аттестации.

Abstract.

This article discusses the importance of building a relational database model for the process of attestation of scientific personnel for an academic title. The necessity of using relational databases to optimize the attestation process, improve the accuracy and reliability of information storage is substantiated. The article presents the basic principles of designing relational models, and also considers the possibility of their adaptation for the specifics of attestation of scientific personnel. The developed approach to creating a relational database model can serve as a basis for improving attestation systems.

Key words.

relational model, databases, attestation of scientific personnel, academic title, process optimization, design, reliability, accuracy, adaptation, attestation system.

Аттестация научных кадров на ученое звание является одним из ключевых элементов системы образования и науки. Она направлена на

оценку качества и компетентности специалистов в определенной области знаний. Однако, традиционные методы аттестации могут быть недостаточно эффективными и надежными, поскольку они не всегда обеспечивают полную и точную информацию о кандидатах и их достижениях. В данной статье предлагается построение реляционной модели баз данных для оптимизации процесса аттестации научных кадров на ученое звание.

Реляционные базы данных являются одним из наиболее распространенных и надежных типов современных систем хранения данных. Реляционные базы данных обладают рядом преимуществ, таких как надежность, эффективность, гибкость и масштабируемость, что делает их идеальным инструментом для управления данными о научных кадрах и их аттестации [2, 3].

Проектирование реляционной модели баз данных для системы мониторинга над процессом аттестации высококвалифицированных кадров на научные звания включает в себя определение основных сущностей и связей между ними. В данной модели можно выделить следующие основные сущности:

1. Научный работник (*e_personal*)- это основная сущность в данной модели, которая содержит всю информацию о кандидате, проходящем аттестацию. В таблице “Научные работники” могут быть следующие атрибуты:

- ID (первичный ключ)
- ФИО
- Дата рождения
- Образование
- Пол
- Данные паспорта
- Место рождения (страна, город)
- Гражданство
- Национальность и др.

2. Ученые звания (*h_rank_type*) - сущность, хранящая информацию о различных ученых званиях. В таблице “Ученые звания” могут быть следующие атрибуты:

- ID (первичный ключ)
- Название
- Статус и др.

3. Область науки (e_science_field) - сущность, содержащая информацию об областях науки. В таблице "Область науки" могут быть следующие атрибуты:

- ID (первичный ключ)
- Название
- Описание (текстовое описание)
- Код области науки и др.

4. Специальность (e_specialty) - сущность, хранящая информацию об областях специализации. В таблице "Специальность" могут быть следующие атрибуты:

- ID (первичный ключ)
- Название
- Описание (текстовое описание)
- Код специальности и др.

5. Организация (e_organization) - сущность, хранящая информацию об организациях, к которым прикреплены соискатели ученых званий: ВОУ/НИУ. В таблице "Организация" могут быть следующие атрибуты:

- ID (первичный ключ)
- Наименование
- Адрес
- Контакты
- Руководитель организации
- Описание и др.

6. Пользователи (e_users) - сущность, хранящая информацию о пользователях системы. В таблице "Пользователи" могут быть следующие атрибуты:

- ID (первичный ключ)
- Логин
- Роль доступа
- Пароль
- Организация и др.

7. Обладатели научных званий (e_rank) сущность, хранящая информацию о научных кадрах, утвержденных на научные звания. В таблице "Обладатели научных званий" могут быть следующие атрибуты:

- ID
- Personal ID

- Organization ID
- Speciality ID
- Science field ID
- Rank_type ID
- Пароль
- Организация
- Дата выдачи аттестации и др.

Создание такой модели позволяет хранить различную информацию о о соискателях и обладателях научных званий..

Рисунок 1. Реляционная модель баз данных системы аттестации научных кадров.

В зависимости от особенностей и дополнительных требований аттестационного процесса, реляционная модель баз данных может быть адаптирована для учета специфических параметров и критериев. Например, можно учесть различные виды публикаций соискателя (статьи, монографии, патенты), разделить гранты и проекты по типам (национальные,

международные, коммерческие), а также предусмотреть учет различных типов участия в конференциях (докладчик, организатор, приглашенный специалист и т.д.) [1].

Применение реляционной модели баз данных в процессе аттестации научных кадров на ученое звание позволяет достичь ряда значительных преимуществ:

- Более точная и полная информация о кандидатах и их достижениях, что облегчает оценку их компетентности и соответствия требованиям ученого звания.

- Упрощение и ускорение процедуры аттестации за счет автоматизации обработки данных и возможности быстрого доступа к нужной информации.

- Гибкость и масштабируемость модели, позволяющая адаптировать ее под специфику различных организаций и изменяющиеся требования к аттестации научных кадров.

- Возможность интеграции с другими информационными системами, такими как системы научного цитирования, электронные библиотеки и архивы, что облегчает обмен данными и повышает эффективность научной деятельности.

В перспективе, применение реляционной модели баз данных для аттестации научных кадров на ученое звание может стать основой для создания единой информационной системы управления научными кадрами и их достижениями.

В данной статье была рассмотрена важность построения реляционной модели баз данных для процесса аттестации научных кадров на ученое звание. Были обоснованы преимущества использования реляционных баз данных в этой сфере, а также предложен подход к созданию и адаптации такой модели для специфики аттестации научных кадров. Разработанный подход может служить основой для усовершенствования систем аттестации и повышения качества подготовки научных кадров на различных уровнях образовательного и научного процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Касымалиева, А. Т. Обобщенная модель построения интегрированной системы управления знаниями на основе реляционной модели данных / А. Т. Касымалиева // Мировые научно-технологические тенденции социально-экономического развития АПК и сельских территорий

: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы, Волгоград, 31 января – 02 2018 года. Том 3. – Волгоград: Волгоградский государственный аграрный университет, 2018. – С. 524-532. – EDN XVTKDR.

2. Кодд Э. Ф. Реляционная модель данных для больших общих банков данных. Коммуникации Ассоциации вычислительной техники, 1970. – 387 с.

3. Соколов, К. К. Сравнение реляционных и нереляционных моделей СУБД / К. К. Соколов // НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА : сборник статей Международной научно-практической конференции, Оренбург, 15 апреля 2019 года. – Оренбург: Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна", 2019. – С. 39-41. – EDN ZCFNHF.